

Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Trefort Ágoston Mérnökpedagógia Központ

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

**ALGORITMUSOK TANÍTÁSA ÉS A
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA
ALKALMAZÁSA A
KÖZNEVELÉSBEN**

Szerző:

Oláh Róbert MSc mérnök tanár hallgató

Konzulens:

Dr. habil. Holik Ildikó

Budapest, 2024.

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	3
1. Algoritmusok.....	4
1 Algoritmus tanítása.....	5
2. Tanítási módszerek.....	8
2.1 Elméleti oktatás.....	8
1. Programozás.....	8
2 Problémamegoldás.....	8
2. Probléma-alapú tanulás.....	10
3. Gamifikáció.....	10
Weboots.....	13
4. Versenyalapú tanulás.....	14
5. Konzultáció és mentorálás.....	16
Személyes tanulási módszerek az algoritmusok tanításában.....	17
Összegzés tétele.....	17
Megszámlálás tétele.....	18
Maximum- és minimumkiválasztás tétele:.....	19
Minimum kiválasztás tétele:.....	19
Robotika tanulás.....	20
Smart Robot Car elemei:.....	21
Mikrokontroller:.....	21
GPS: Az aktuális pozíció meghatározásához.....	21
Motorok: A robot elmozdulását a motor teszi lehetővé, ezek általában DC motorok.	21
Smart robot car funkciói :.....	22
3. Mesterséges intelligencia alkalmazása a köznevelésben.....	23
3.1 Személyre szabott tanulás mélyebb szinten.....	23
3.2 A mesterséges intelligencia alkalmazása az órákon és a tanári munka javítása... ..	24
3.3 Kutatásom.....	25
Eldöntés tétele.....	27
Optimalizált kód.....	29
3.4 Kód refaktorálás.....	30
3.3 Az AI ígéretei a tanításához és tanuláshoz.....	32
Tanulás.....	32
3.4 Tanítás a mesterséges intelligenciával.....	34
Összegzés.....	36
Irodalomjegyzék.....	37

Bevezetés

A TDK munkám címe az algoritmusok tanítása és a mesterséges intelligencia alkalmazása a köznevelésben. A téma számomra is igen fontos, mert tanítom a programozás tárgyat, ami a tanulók számára mérföldkő is lehet az ismereteik fejlesztésében, és a ráépülő tárgyaknál pedig hasznos szerepet játszik. Az informatika világában mindig van mit tanulni, jönnek újdonságok, amik arra készítetik az embert, hogy el kell sajátítani az új ismereteket, amire építheti tanulmányait és ez a későbbi szakmai karrierjében játszhat fontos szerepet.

Az informatikai pályára készülő középiskolai tanulókra gondoltam, amikor megszületett a TDK témakör ötlete a fejemben. Szeretném kutatni a hatékony tanítási módszereket az algoritmusok tanítása tükrében és a mesterséges intelligencia alkalmazását az oktatásban. A pályám során talákoztam tanulókkal, akiknek nehezen ment a programozás, míg mások könnyebben tudták elsajátítani a programírás művészetét.

Tekintettel arra, hogy számomra minden diák fontos, hiszen ők a jövő generációja, és olyan lesz az ismeretük szintje, amilyen szinten tanítjuk őket. Nem vagyok gyógypedagógus, de célul tűztem ki, hogy akinek nehezen megy a programozás, annak is segítek és esélyt kell adni a programozás témakör jobb megértésére. A tanáron is sok múlik, hogy az adott órán hogyan és milyen módszereket vet be a tanítás során, hogy a gyengébb képességű diáknak is legyen sikerélménye. Az oktatásban töltött tapasztalataim alapján fel kell ismerni és alkalmazni kell azokat a tanítási módszereket, amik hozzásegíthetik az adott témakör megértéséhez a tanulót.

A TDK munkámban azt kutatom, hogy milyen módszereket alkalmazhat az oktató az algoritmusok hatékony tanítására, és hogyan lehetne az oktatásban a mesterséges intelligenciát alkalmazni.

1. Algoritmusok

Az algoritmusok szerves részét képezik az életünknek, ami a pszeudokódos tevékenység felírástól a kész és letesztelt programig megy. Ha definiálnánk az algoritmus fogalmát, akkor azt mondhatnánk rá, hogy az algoritmus egymás utáni folyamat tevékenységeket jelent, feltételes elágazásokkal, ciklusokkal és iterációkkal. Amikor programot írunk, első körben a specifikációt nézzük meg, ez az a leírás, ami megmondja, mit kell csinálnia a programnak, azaz milyen tevékenységeket kell elvégeznie a futtatható környezet segítségével.

A program algoritmusok segítségével válik programmá, amelynek szintaktikai és szemantikai szabályoknak is meg kell felelnie. A programot elsősorban megtervezik folyamatára segítségével, amely rálátást adhat az algoritmusok tervezett eseményeire, és a bemeneti adatok és műveletek függvényében a kimenetre. Fontosak az előfeltételek és az utófeltételek is egy program megtervezésénél. Az adott specifikáció (programleírás során) választani szükséges egy programnyelvet, amelynek segítségével lekódoljuk, futtatjuk és teszteljük is majd a programot. Fontos lehet a program refaktorizálása, ami azt jelenti, hogy a lekódolt specifikáció program összetétele, és implementációjának a javítása, ami segítheti a kód olvashatóságát, az esetlegesen elbonyolított algoritmus műveleteket egyszerűbbé és letisztázottá teheti, ami könnyebb karbantarthatóságot vonhat maga után.

A refaktorálás alapján a kis változtatások vannak jelen a programban, a szoftver aktuális viselkedésére nem lesz hatással, a szoftver funkciókra.

A refaktorálás támogatást adhat a programfejlesztők számára a program hibákra és azokra a területekre a programon belül, amik nem nyújtanak biztonságot. Ha a refaktorálást rosszul hajtjuk végre, akkor ebben az esetben a program működése változhat, és akár újabb hibákkal találkozhatunk, amit szintén ki kell küszöbölnünk. Akkor szoktak a refaktorálási műveletet elvégezni a programfejlesztők, amikor a programkódban az adott függvény bonyolultan van megírva, vagy a lekódolt forrásprogram a vártnál hosszabb lett, ilyenkor egyszerűsítenek, azaz átírják a program forráskódját egy egyszerűbb alakra.

A TDK munka címéből is adódóan szeretném bemutatni a téma kutatási eredményeként az algoritmusok tanításának módszereit a köznevelésben tanuló gyerekek számára, és azt hogy hogyan alkalmazzák a mesterséges intelligenciát az oktatásban.

1 Algoritmus tanítása

Az oktatás az egyik legszebb dolog a világon a számomra, amikor átadjuk az évek alatt felhalmozott tudásunkat, a megszerzett ismereteinket elméleti és gyakorlati úton a jövő generációjának. Azonban - mint tudjuk - a tanulók különböző képességűek lehetnek: az egyik könnyebben sajátíthatja el az ismereteket, mint egy másik, akinek több időre van szüksége az elméletben és gyakorlatban tanultak megértésére és annak elmélyülésére.

Azonban nem mindegy, hogyan tanítunk és milyen módszert alkalmazunk az algoritmus, azaz a programozás tárgy tanítása során. A köznevelésben első körben kiemelném a digitális kultúra tárgyat, ami a digitális kompetencia témaköreit öleli fel, ami az alábbi táblázatban is látható.

Témák	Új tananyag feldolgozása (óraszám)	Képesség-fejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés (óraszám)	Teljes óraszám	Keret-tantervi órakeret
I. Szövegszerkesztés	6	5	11	11
II. Számítógépes grafika - képfeldolgozás	3	1	4	4
III. Multimédiás dokumentumok készítése	3	1	4	4
IV. Számítógépes grafika - vektorgrafika	8	2	10	10
V. Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata	7	6	13	13
VI. Mobiltechnológiai ismeretek	2	2	4	4
VII. Publikálás a világhálón	4	2	6	6
VIII. Táblázatkezelés	5	3	8	8
IX. Az információs társadalom, e-Világ	0	1	1	1
X. Online kommunikáció	2	1	3	3
XI. A digitális eszközök használata	2	2	4	4

1 ábra táblázat Digitális kultúra tanmenet táblázata

Forrás: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/mintatanmenetek/tanmenet_9evf

Amint látható az ábrán, a diákok többféle témakört tanulnak adott óraszámban. Amit kiemelnék, az az **Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata témakör.**

A digitális kultúra szinte első állomásnak tekinthető a végzett 8. osztályos tanuló középiskolai tanulmányainak folytatásában.

Kiinduló alapnak tekintsük át a tárgy témakörét, ami az alábbiakból áll össze

Téma	Tevékenység
Programok, tárolásuk, indításuk. Parancssor és grafikus felület. Forráskód és gépi kód. A szoftverfejlesztő munkája	A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
Parancs, programfuttatás. Hibüzenet, hibakeresés. IDE. Szöveg és szám adattípus. Változók. Adatbekérés a felhasználótól	Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata. Változók, értékadás. A program megtervezése, kódolása, tesztelése
Változók értékének felülírása. Karakter és elfedése, sortörés. A változók értékének felhasználása	Szekvencia. Változók, értékadás. A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései
Szöveg és szám adattípus, műveleteik. Változó és konstans. Típusátalakítás. Értékadás. Az egyenlőségjel mint műveleti jel	Szekvencia. Változók, értékadás. Az elemi adatok kezelése és használata. A program megtervezése, kódolása, tesztelése. Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
A lebegőpontos számokat tárolni képes típus. A lépésenkénti finomítás elve	Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata. A program megtervezése, kódolása, tesztelése
Algoritmus megfogalmazása a kódtól függetlenül. Elágazás. Feltétel, összetett feltétel. Folyamatábra, mondatszerű leírás. Tesztelés. Véletlenszám-előállítás	Elágazások. A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Az algoritmus leírásának egy lehetséges módja megismerése. Az elágazás megfelelője egy formális programozási környezetben
Operátorok a feltételek megfogalmazásában. Többirányú elágazás	Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás. Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója
Feltételes ciklus. Ciklusmag. Logikai adattípus. Összetett ciklusfeltétel.	A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben
Egyenletmegoldás ciklussal. Kilépés a ciklusból. Szimuláció. Statisztika készítése	Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója. Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatása vizsgálata

2. táblázat Programozási alapok

A fenti táblázatból kiemelném az alábbiakat:

- Programok, tárolásuk, indításuk. Parancssor és grafikus felület. Forráskód és gépi kód. A szoftverfejlesztő munkája.
- **Algoritmus megfogalmazása a kódtól függetlenül. Elágazás. Feltétel, összetett feltétel. Folyamatábra, mondatszerű leírás. Tesztelés**

programozás alapok tárgy hasonló

Téma	Törzsanyag	
A programozás elmélete Bevezető fogalmak: algoritmus, program. A program készítésének menete.	Bevezető fogalmak: algoritmus, program. A program készítésének menete	
Az algoritmus és szerkezete Szekvencia, iteráció, szelekció	Folyamatábra	
Algoritmus- leíró eszközök I. Folyamatábra	Folyamatábra	
Algoritmus- leíró eszközök II. Mondatszerű leírás, struktogram Alprogramok Függvény, eljárás		

3. táblázat

Forrás : <https://hritus.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/11/prog.pdf>

A digitális kultúra tárgyon belül a programozás témaköre csupán 13 óra. Ebben az óraszámban a tanulók megtanulják az alapalgoritmusokat

Amikor programozást kell tanítani egy októnak, akkor fel kell mérnie, milyen módszerekkel lehet ezt a tárgyat oktatni. A TDK munkám egyik része az, hogy bemutassam a módszereket és hatékonyságot. Az algoritmus tanítása során akár több különböző módszert is alkalmazhatunk, hogy a diákoknak jobb rálátást és megértést biztosítsunk. Az alábbiakban kiemelnék néhány módszert, amit alkalmazhatunk a tanításban az algoritmus tanítás során:

2. Tanítási módszerek

2.1 Elméleti oktatás

Képzeljünk el egy osztálytermet, ahol a diákok ülnek, és figyelemmel kísérik az óra aktuális menetét. Az oktató ismerteti az algoritmus definícióját, és az alapfogalmakat. Folyamatábrán mutatja, hogy az adott programban milyen lépésekben hajtódnak végre az utasítások. Pl. rendező algoritmusok programozás órán a tanulók számára egy adott algoritmust bemutatunk, pszeudokód működését is tekintve, folyamatábrával is szemléltetve, prezentáció és animáció segítségével is, gyakorlatias példákat mutatva.

Használhatunk vizuális megjelenítést is a bemutatók során, erre a draw io is lehetőséget ad, ami alkalmas folyamatábrák megrajzolásra grafikus GUI megjelenítésnek köszönhetően, vagy videó formájában az adott algoritmus szimulációt bemutatva. Pl. Quicksort rendezési algoritmust.

1. Programozás

Az algoritmusok megtervezése után következik az algoritmus implementálása, ami a kiválasztott programozási környezetben fog történni. Pl. Python nyelven, ami igen népszerű és keresett az álláspiacon jelenleg is.

A tanuló az adott program specifikációt olvasva megtervezi a programot és ezután implementálja. Első körben, amit használnak a közoktatásban a Visual Studio, aminek a segítségével egy programozási környezetbe kerülhetnek a tanulók, ha nincs feltelepítve, fel kell telepíteni jelen esetben a python compilert, hogy tudjanak az adott nyelven implementálni a program specifikáció alapján. A programot első körben a compiler segítségével tudják futtatni és a lefutást tesztelni.

2 Problémamegoldás

A problémamegoldás igen fontos témakör különösen, amikor algoritmus szinten is kell gondolkodni. A diák éveim alapján azt tapasztaltam, hogy tanultunk egy adott témakört, mintákat vettünk, láttunk egy lehetséges feladat megoldásra. Első körben szituációs gyakorlatok formájában. Pl. A tanár kezében a logikai készletből választott tárgy volt, ez egy lyukas piros háromszög volt. A diák feladata, hogy a diák kérdései által elmondottak

alapján kitalálja, milyen logikai eszközt rejlik a tanár kezében. Rövid időn belül kitalálható volt. Ez egy játékos formája volt a gondolkodásnak. A következő eset a szakképzésem OKJ idejében történt, a Königsbergi hidak problémája. A Königsbergi hidak problémája igen híres probléma volt, amit Euler bizonyított, hogy lehetetlen. (

http://www.jos.hu/down/9011/00_Ped.pdf, Kak, 2016; Skiena, 2008)

1. ábra Königsbergi hidak

Forrás : Königsbergi hidak <https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/a-konigsbergi-hidak-problemaja>

izsgáljuk meg Königsberg térképének a feladat szempontjából fontos elemeit. A hidakon való áthaladás az érdekes számunkra, a szárazföldön való közlekedés mikéntje nem. Ezért megtehetjük, hogy a térképvázlat azon pontjait, amelyeket a folyó érintése nélkül össze tudunk kötni egymással, azonos színnel látjuk el az ábrán.

A mellékelt ábra alapján vegyük vizsgálat alá a térképet (1. ábra Königsbergi hidak). A fő szempont a hidakon az áthaladás. A térképen vannak feltüntetett pontok, amelyik nem érintik a folyó útját. A Königsbergiek egy kérdést tettek fel Eulernek, hogy vajon végig lehet-e menni a Königsbergi hídon úgy, hogy a hídon csak egyszer haladnák át, és visszatérnek arra a kiindulóponttra, ahonnan elindultak eredetileg. Euler a problémát vizsgálva bizonyította, hogy lehetetlen. Euler a problémát egy gráfban ábrázolta, a gráf csúcsai jelentették a foksámokat. Az élek számát az adott csúcshoz kötött élek jelentik. Euler vizsgálta a csúcsok foksámát és kiderült számára, hogy akkor lehet egyszeri áthaladásnak tekinteni a sétát a hidakon, ha a csúcsok foksáma páros. Tekintettel arra, hogy a gráfban Euler felismerte, hogy

több páratlan foksámú csúcs található, Euler azt a tézist és bizonyosságot állította fel, hogy nem lehet bejárni a hidat.

(https://hu.wikipedia.org/wiki/A_k%C3%B6nigsbergi_hidak_probl%C3%A9m%C3%A1ja)

2. Probléma-alapú tanulás

A tanulóknak problémákat kell megoldaniuk a hétköznapi életből, amire programot is írhatnak. Pl.: gráf algoritmus alkalmazása a köningsbergi hidak problémájára.

A diákok egy komplex feladatokon együtt csapatban dolgoznak és alkalmazzák az ismereteiket.

3. Gamifikáció

A gamifikáció egy olyan játékos foglalkozás, ami az adott témakört segíti elsajátítani a tanulóknak. A játékos tanulás érdekessé teheti a tanulást, szinte majdnem, hogy észrevétlenül tanulja meg a diák pl. az angol szavakat. Ami lehet szópárbaj vagy játékos szókitalálós játék csoportos formában és eközben új szavakat sajátít el vagy korábban tanult szavak jöhetnek színre. Másik cél, hogy eredményes legyen a foglalkozás, tegyük érdekessé a feladatokat játékos formába öntve. A játékosok a foglalkozás alatt úgy érezhetik, mintha valami valamilyen kihívás elé tennék őket, amely megadja a feladatok elvégzésének értelmét. A célok fontosak ezért érdemes a cél pontokra is figyelni az adott feladatban. Az életkornak megfelelően kell a feladatok szintjét behatárolni, és elkészíteni, figyelembe kell venni a feladatok terhelési szintjét is az adott korosztályhoz mérten, és nem utolsó sorban a jutalmazó rendszert is kialakítani. A tanuló kezdeti sikerélménye fontos meghatározója a további kimenetnek, amely további játékokra ösztönözheti a tanulót, és közben elsajátítja az adott feladatkörnek köszönhetően az új ismereteket is. A játék kezdetén vonjuk be a tanulót a játékos tanulásba, kezdetben kis célokkal a nagy célok felé. Javasolta komplex végcél felosztása több kisebb céllá, így a sikerélmények sűrűbbek lehetnek, ami további motivációt adhat a tanulónak. Amíg el nem érjük a tanuló számára végcél, fontos, hogy legyen dinamika is, és optimális kiegyensúlyozott feladatok. Megjelenik az úgynevezett flow állapot, amely a sikerélmények kulcsa is **lehet, ez akkor**

van jelen, amikor a játékos tanulásban az oktató és a tanuló között megvan az egyensúly a műveleti tevékenységekben a gamifikáció.

keretében. Azonban szükség van egy úgynevezett feedback-re, azaz visszacsatoló rendszerre is amely a jutalmazó de büntető is egyben, amely a tanulóknak szól. Meg kell találnunk a jó arányosságokat a feladat alkotás és alkalmazás, de főleg a kiosztás során a tanulóknak. A játékos tanulást helyezi előtérbe a gamifikáció, játékos tevékenységek formájában és adott értékrendszer működése mellett. Van számos oktató jellegű játék, amivel új ismereteket tud szerezni a diák, legyen akár egy egyszerű papír alapú (pl. kártyás) játék, az oktató jellegű szoftveres játékprogramig. A játékos tevékenységre valamilyen szempontok szerint besorolt pontrendszer alkalmazása jellemző, aminek segítségével hatékony lehet a tanulás a tanuló részéről, hiszen feltehetően, ha a tanuló elmélyedt egy kicsit a gamifikációs tevékenységekben, elkezdheti gyűjteni a pontokat és tudva azt, hogy a pontokat jutalomra beválthatja. Ez motivációs erőt is adhat a tanuló számára. A másik nézet, hogy a kudarc a tanuló számára elkerülhetőbb, hiszen egy rosszul sikerült feladat nem jelent elégtelen osztályzatot, itt csupán kevesebb pontot kap, ha nem jó a feladatmegoldás adott része vagy témaköre. A pontrendszert azért is tartom jónak, mert nyomon követhető a fejlődés mértéke adott tanuló esetében és azonnali visszajelzést kap a tanuló, hogy mi az, amit jól csinált és mi az a terület vagy feladatrészt, amit gyakorolnia kellene. Nemcsak a feedbacket (visszajelzést) vezethetjük be, hanem jó példa lehetett egykor még az általános iskolában kapott pecsét, ami, ha nem jó a feladat rókát kapott, ha jól csinálta a feladatot, akkor pedig egy nyuszis pecsétet kapott, amit gyűjtöttünk is egykor. Ez 1984-es években volt így. Van, ahol alkalmazták, van, ahol nem. Erről nincs tudomásom. Egy biztos, ez motiváló erőként hatott nálam mint egykori tanuló nál. Ha szeretnénk interaktív felületű játékos programozási órát szervezni, akkor az alábbi lehetőségeket tártam fel. (Kozma, lászló 2016)

- CodeCombat
- Micromelon Robotics
- Webots robot simulator

A program fizikai robot nélkül is működhet. Segítségével játékos formában egy vizuális környezetben tudjuk bevezetni a tanulókat a robot programozásába, megismerik az

alapvető algoritmusokat, és vizuális környezetben letesztelik az utasításokat. Az alábbiakban látunk néhány robot szimulátor ábrát, amelyek mutatják a robot aktuális pozícióját.

2. ábra Terepjárás

3. ábra Fogócska

4. ábra Vonalkövetés

A következő program a Webots. Előnye, hogy ez is megadja a tanulóknak a vizuális élményalapú programozást, C++ és Python nyelven. Én személy szerint alkalmaztam ezt a programot az oktatásban és hatékonyságot mutatott.

Webots

A webots program alkalmas a robotikai alapok elsajátítására, képes C++ és Python implementációra. Én leginkább a Python nyelvet alkalmazom a programban, mivel a köznevelésben is a Python program van főlényben és a szakképzésben az informatikai ágazati vizsgán programozási feladatok is vannak. Számos más programot is vizsgáltam, ami ingyenes és a webotsot helyeztem előtérbe. Fontos volt a program futása során, hogy legyen vizuális megjelenítés is, a forráskód programot kipróbálva. A költségeket is figyelembe véve hatékonyságot mutatott az algoritmus tanítása során, amely a képi megjelenítésnek is köszönhető volt. A programban számos virtuális érzékelővel rendelkezik, amit felhasználhatunk a robot projektünk elkészítésére. Az úgynevezett Open Dynamic motort használjuk a virtuális test szimulációs mozgására, az esetleges ütközések időben való felismerésére, de tartalmaz fény és érintésérzékelő, szervomotorokat is.

5. ábra Nasa robot

4. Versenyalapú tanulás

A versenyalapú tanulás esetén a tanulók az ügyességüket és gyorsaságukat mérhetik össze. Algoritmus esetében meg kell találniuk az adott feladat megoldására azt az algoritmust, amely hatékonyabb és gyorsabb. Ez lehet egy iskolai házi verseny esetében vagy egy országos versenyben részt venni. Természetesen ehhez egy felkészítő tanár is kell, hiszen a versenyen szándékozó tanuló vagy tanulóknak szükséges felkészítő foglalkozásokon részt venni, amit a versenyfelkészítő tanár tart. Számos verseny elérhető, amely adott időszakban hirdetik. Bemutatnék két versenylehetőséget.

Ilyen például a Wordskills verseny.

<https://skillsit.hu/worldskills-hungary/>

A WordSkills egy olyan lehetőség, amelyben a diák megtudja mutatni a képességét, a logikus gondolkodást, amelynek függvényében egy adott feladat megoldása születhet meg. Több szakmában tudják a versenyzők összemérni a tudásukat, és ami a legfőbb, ez egy nemzetközi verseny, ahol a külföldi tanulók is részt vehetnek több, mint 60 országból. A fő szempont a tehetséges diákok gondozása, és élményalapú feladatok alkotása számukra a feladatalkotóktól. Tudomásom szerint a Skills IT szakmai partnereként az alábbi három kategóriában szervezi a válogatókat és felkészítéseket:

- informatikai rendszer üzemeltető
- webfejlesztő
- **szoftverfejlesztő**

Számos versenyen van, amin megméretheti az aktuális tudását a tanuló, aminek segítségével képet kaphat, milyen egy verseny való megmérettetés részese lenni, akár programozói vagy rendszer üzemeltetés szempontból vizsgáljuk.

Magyar viszonylatban pedig az nemzetközi verseny van előtérben, amit Nemes Tihamér néven szerveznek.

Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Verseny

A verseny fő célja, hogy az általános és középiskolai diákok a meglévő ismereteiket, tudásukat megmutassák és önmagukat is kipróbálják egy nemzetközi informatikai verseny keretében, amit felkészülési időszak is megelőz egy felkészítő tanár szakmai támogatásával. Más versenyekhez hasonlóan, első körben a verseny követelményeit megismerve és a korábbi versenyfeladatokat összegyűjtve nekiláthatunk a verseny felkészítésnek a versenyrésztvevőkkel közösen.

A verseny három fordulóból áll.

1. forduló

Ez az iskolai verseny forduló, amiből a továbbjutó a területi versenyfordulóba kerülhet.

2. forduló

Ez a területi versenyforduló, továbbjuthatnak a döntőbe, akik a legjobban teljesítettek.

3. forduló

A területi fordulóból a legjobbak ide kerülhetnek, akik a döntőben vehetnek részt.

Az első forduló alkalmával a versenyzők analízáló képességére lesz szükség, egy programból kivett részletet, algoritmusbeli leírást kapnak a versenyzők és azt kell vizsgálat alá venniük. Többnyire az alábbi kérdések szoktak lenni:

Mi lesz a program eredménye, ha lefutna? De olyan is előfordulhat, hogy az adott algoritmusból kivágtak bizonyos részletet és a versenyzőnek kell végig gondolnia, mi hiányzik a program lefutásához. Vagy egy program specifikációt kapnak szöveges változatban és meg kell alkotniuk azt az algoritmust, ami az adott feladatspecifikációt elvégzi. A második fordulóban szintetizáló feladatot kell megoldaniuk, forráskód formájában, programot kell írniuk. Ebben az esetben a programot ellenőrző rendszer csak a futási eredményt vizsgálja, a megírt programot nem. A harmadik versenyforduló hasonló a 2. verseny fordulóhoz, csak itt komplexebb feladat van, és annak a versenyzők által elkészített megoldásokat kell beadni egy online rendszerbe.

A versenyszervezők célja nyilvánvalóan az, hogy előtérbe kerüljön a versenyen a problémamegoldás, az algoritmosos gondolkodás és annak függvényében az adott feladat megoldása és a programírás készsége. Választható több programozási nyelv is, amikből a versenyző választhat pl: Python vagy C# programozási nyelv.

A fenti versenyen való részvétel és felkészülés időt igényel, de egy nagyszerű élményt adhat a tanulónak, amitől motiváltabb lehet az életben. Hiszen éles helyzetben próbálta ki magát, ami által tapasztalatot és rutint tudott szerezni. Így ennek köszönhetően már rutinosabban tud nekiállni egy probléma megoldásnak is, legyen akár egyénileg vagy csapatban. Ezek az események hozzájárulhatnak a tanuló szakmai pályafutásához, és sikeres tanulmányaihoz kap egy bizonyos pluszt., amiből profitálhat a későbbi felsőoktatás tanulmányai során, ahogyan én is teszem most jelen esetben a TDK munka írásával.

5. Konzultáció és mentorálás

A konzultáció szintén egy fontos kulcsszerep lehet az algoritmus tanításához, ahol azokat a kérdéseket szokás feltenni a mentornak, ami nem világos még, vagy csak részben érthető a tanuló számára. Úgy gondolom, hogy kérdezni nem szégyen, hiszen lényeges pontot jelenthetnek a tanuló számára a konzultáción kapott válaszok, ez főleg akkor játszik kulcs szerepet, amikor a konzultációt egy dolgozat vagy vizsga előzi meg. A konzultáció az nem azt jelenti, hogy újra leadásra kerülne a tananyag, hanem amikor a tanuló átolvasta a tananyagot, de vannak kérdései, akkor arra választ kaphat a tanárától. A mentorálást a köznevelésben úgy lehet elképzelni, hogy adott tanulót vagy tanulókat a tanulmányi folyamatokban végigkövetjük, segítjük. Jómagam részt vettem a Tanítsunk Magyarország kurzuson is az Óbudai Egyetemen, ami segítette a rálátásomat a mentori munkafolyamatokra. A mentornak attól függően, hogy milyen területen végzi ezt a munkát, tapasztalatokkal is kell rendelkeznie, amit továbbad a fiatal generációnak. Amikor, első körben találkozik a mentor és a tanuló, az egyben egy felmérési állapot is a mentorált tanulóról. Pl. Milyen tanulmányokat folytat és hol tart éppen ezzel, és ha vannak, milyen jövőbeli kilátásai vannak a mentoráltkak.

A technikumban tanuló diákok különböző tudásszinten is lehetnek, amelyek meghatározzák a tanulmányi teljesítményüket is. A mentorálás során a mentorált tanuló egyéni figyelmet kap, így szinte testre szabottan lehet fejlődni az adott területen.

Tanácsokat is kapnak a személyes céljaik elérésében mint a tanulmányi életút vagy akár a karrier szempontjából. Fontos, hogy legyenek a tanulónak céljai, ha nincsenek konkrét

célok, akkor első körben ezen kell segíteni, hogy legyen a számára, amit közösen kell meghatározni. A 10 osztály környékén már ágazati vizsga is várható a technikumban a tanulók számára, ott már el kell kezdeni a kompetenciák építését akár az IKT projektmunka keretében. A tanuló egy biztonságot kaphat, hogy van kihez fordulnia, van, akivel a tanulási nehézségeket is megbeszélheti, a mentor pedig tanulásmódszertant alkalmazva segítheti a mentorált tanulót. Ez nemcsak a felsőoktatásban van, hanem a köznevelés szintjén is létezik mentor program, amit személyesen önmagam is tapasztaltam a mentori munkám során. Egész véletlen az algoritmusok témakörében végeztem a mentorálását, olyan tanulóknál, akiknek nehezen ment a programozás. Segítettem a tanulóknak, akik 6 főből álló csoportot alkottak, de külön is foglalkoztam velük. Első körben átnéztük a programozási tételeket, mint pl. összegzés, maximum, minimum, keresés, eldöntés tételét, amire szükségük is volt. (Henneman – Egbert, 2013)

Személyes tanulási módszerek az algoritmusok tanításában

Az előző pontban a mentorálásról esett szó, azonban ebben a részben azokat a tanulási módszereket írom le, amik tapasztalataim alapján hatékonyságot mutattak az algoritmus tanításában. Első körben a programozási tételeket kell átvenni a tanulókkal, mint pl. megszámlálás tétele, eldöntés tétele, maximum és minimumkiválasztás tétele. A programozási tételek átvétele után a tanulók jobban megértették a programbeli működést, illusztráltam számukra a mondanivalót grafikus ábrával is, amelyen az algoritmus működését nyomon tudták követni. Fontos kulcsszempont a program specifikációja, ami leírja, hogyan kell működnie a programnak, azaz milyen tevékenységet végezzen.

Nézzük a példát, ami az alábbi programozási tételeket tárgyalja.

Összegzés tétele

Adott N elemű sorozat, szeretnénk megszámlolni, a sorozat tagjait.

Eljárás

S:=0

Ciklus I=0 től N-ig

S:=S+A(i)

Ciklus vége

Ki: S

Eljárás vége

Példa

```
print('Ez a program kiszámolja az átlagodat.')
print('Ha már nem akarsz több jegyet megadni, írd 0-át!')
print('-----')

darab = 0
osszeg = 0

erdemjegy = int(input('Add meg az első érdemjegyet: '))
while erdemjegy != 0:
    darab = darab + 1
    osszeg = osszeg + erdemjegy

erdemjegy = int(input('Add meg az következő érdemjegyet: '))

if darab != 0:
    print('A jegyeid átlaga: ', osszeg / darab)
else:
    print('Nem adtál meg egy jegyet sem!')
```

Forrás : https://sulipy.hu/alapveto_algoritmusok/osszegzes?tab=peldak

Megszámlálás tétele

Adott N elemű sorozat, szeretnénk megszámolni a sorozat adott T tulajdonságú elemeit

Algoritmus:

```
Eljárás
S:=0
Ciklus I=1-től N-ig
    Ha A(I) T tulajdonságú, akkor S:=S+1
Ciklus vége
Eljárás vége
```

Példa

```
t = [ 33,54, 12, 11, 87, 98, 59]
```

```
count = 0
for num in t:
    if num > 54
        count = count + 1
print("54nél nagyobb: ", count)
```

Maximum- és minimumkiválasztás tétele:

Maximum

```
t = [ 5, 3, 6, 2, 1 ]
```

```
maxElem = t[0]
for elem in t:
    if elem > maxElem:
        maxElem = elem
print(maxElem)
```

Minimum kiválasztás tétele:

```
t = [ 5, 3, 6, 2, 1 ]
```

```
minElem = t[0]
for elem in t:
    if elem < minElem:
        minElem = elem
print(minElem)
```

Forrás:[https://szit.hu/doku.php?](https://szit.hu/doku.php?id=oktatas:programozas:programozasi_tetelek:python_megvalositas)

[id=oktatas:programozas:programozasi_tetelek:python_megvalositas](https://szit.hu/doku.php?id=oktatas:programozas:programozasi_tetelek:python_megvalositas)

Az algoritmus tanítása nem mindig egyszerű feladat, hiszen a tanulók más és más képességűek. Van, akinek több idő kell a megértéshez és a témakör átlátásához, van, akinek rövidebb idő is elég. Első körben az algoritmus felírása, vagy prezentációs ppt lehetőséggel megjelenteni a tanuló előtt. A magyarázat során használjunk animált bemutatót a tárgyalt algoritmusra. A látvány segítségével a tanulóknak lesz elképzelésük vizuálisan is a tárgyalt algoritmus működéséről. Oktatási éveim alatt tapasztaltam, hogy először leírjuk az algoritmust bemeneti és kimeneti, előfeltétel és utófeltétel kritériumokat. Amikor ezt tisztáztuk a tanulókkal, akkor írhatjuk tovább a táblán az algoritmust, illusztrálva animálással az algoritmus működését, majd ezután gyakorlati feladatokat adunk a számukra.

Robotika tanulás

A másik út, amiről szeretnék írni a robotika, ami szintén népszerű és jó alkalmazható az algoritmusok tanulásánál. Segítségével a tanuló megtanulja a robot összeszerelését játékos formában legőszerűen, aminek az eredményét láthatjuk a 6. ábrán, amihez mellékeltem egy szerelési útmutatót is segédletként. Több más robotot is néztem az interneten, ami alkalmazható lehetne az oktatásban és amivel fejleszthető a tanulók tudása. Ár és hasznosság függvényében az alábbi robotra esett a választásom, amivel a tanuló nemcsak az algoritmikus gondolkodását és problémamegoldó készségét tudja fejleszteni tanári vezetés alatt, hanem a saját szakmai referenciáját is tudja gazdagítani.

6. ábra robot

Forrás::http://www.riedberg-edu.eu/access-dam/5c385c60ea1e575b0624eddf/1/inline/5c385c60ea1e575b0624edd7GK_KIT_003Manual.pdf

A fenti weblinken látható dokumentum megmutatja, hogyan kell a tanulónak összerakni a robotot.

A "Smart Robot Car" egy olyan autonóm vagy távirányítható jármű, amely mesterséges intelligencia (AI), érzékelők és különféle technológiák segítségével képes navigálni a környezetében, akadályokat kikerülni, adatokat gyűjteni, és akár különféle feladatokat is végrehajtani. Ezeket a járműveket gyakran oktatási célokra, kutatás-fejlesztésre vagy hobbiprojektekben használják, de fejlettebb változataik a logisztika, ipari automatizálás vagy mezőgazdaság területén is megjelenhetnek

Smart Robot Car elemei:

Mikrokontroller:

Ez a jármű fő komponense, amely egy mikrokontroller. Segítségével tudjuk vezérelni a motorok mozgását. De vannak szenzorok is, amelyeknek adatait pedig feldolgozzuk, aminek lesz eredménye is.

Szenzorok: A robot autókon lévő érzékelők, amelyek a környezetet vizsgálják.

Ultrahangos érzékelők: Akadályészlelés esetén alkalmazzuk.

Infravörös érzékelő: Vonalkövetés.

Kamera: Képi információk feldolgozásához és felismeréshez.

GPS: Az aktuális pozíció meghatározásához.

Motorok: A robot elmozdulását a motor teszi lehetővé, ezek általában DC motorok.

Ezek az autó modellek akkumulátorról működnek általában, amely lehetővé teszi az autó vezérlését, mozgását a szenzoroknak is köszönhetően, a motorok meghajtásával.

Azonban szükség van a robotautóval való kommunikációra, ami első körben a gyárilag hozzáadott távirányítónak köszönhető, a gombok funkcióinak megnyomásával tudjuk vezérelni az autót, de saját okostelefonunkról is bátran vezérelhetjük a robotot Wifi vagy Bluetooth segítségével. A robot autóra írhatunk programot C++ vagy a szintén elterjedt Python nyelven, valós időben futtatjuk az általunk megírt programot.

Szoftver: A szoftver egy olyan program, amelynek segítségével a megírt algoritmus lefut, amely a számítógép számára értelmezhető formában van.

Szoftver: A robot autók működéséhez szoftver szükséges, amely lehet előre megírt algoritmus, vagy valós időben tanuló AI megoldás, amely az adatokat értelmezi és dönti el, hogyan reagáljon az autó. Egyes fejlett modellek mély tanulást is alkalmaznak, például képfelismerésre vagy navigációra.

Smart robot car funkciói :

Vonalkövetés: Egy előre megtervezett és megalkotott pályán megy a robot, általában egy fekete csíkot követve, amely különböző formákat ölthet, legyen akár téglalap vagy ovális kissé kacsakaringós forma alapján kialakítva.

Távoli irányítás: Van lehetőség telefonról az applikációt feltelepítve irányítani a robotot, vagy a robothoz kapott gyári távirányító segítségével vezérelni.

Képfelismerés: A képfelismerés igen fontos fogalom az informatikai területen, legfőképpen a mesterséges intelligenciában, amelynek segítségével felismerhető az adott objektum és a megfelelő algoritmusok, a képfelismerésre tekintve a robot mozgási pálya során az előtte lévő akadályokat képes kikerülni, ha az algoritmus az akadálykikerülő műveletnek megfelel. A képfelismerés az lehet egy interaktív módon, amikor a real time élőben látja a kamera képet, vagy egy fényképadatbázis alapján. De számos más területen is alkalmazzák, kezdve az egyszerű környezettől pl. kapubelépés, az ipari robot környezetig.

Alkalmazási terület:

A robotok alkalmazása iskolai környezetben hatékony lehet és felkeltheti a tanulóknak érdeklődését. Számos ingyenes lehetőség is van, ami szimulátorban jelenhet meg a tanulóknak. A tanulók részére hasznosságot mutathat, mert nem csak szimulátorban láthatjuk és sajátíthatjuk el az ismereteket a tanulókkal, hanem a valóságban is, ha rendelkezünk fizikai robottal, ami alkalmas az alapok megtanulásához a tanulók számára. De nem csak az oktatásban, hanem a kutatási laborokban is alkalmazzák a robotikát, AI alapon is. A kutatás esetén van mód prototípust (pl. egy autonóm járművet vagy humanoid robotot) is létrehozni, amelyben kipróbálhatjuk a fejlesztéseinket, azaz a megírt programot, miután teszteltük. A programozás segítségével a tanuló az oktatási környezetben olyan ismereteket kaphat, mint például digitális képfeldolgozás alapjai, mesterséges neuronháló alapjai és gépi tanulás.

Technikumban ezeket az ismereteknek az átadására a legalkalmasabb tárgy az IKT tárgy, amelyen a tárgyon belül taníthatóak és elsajátíthatóak ezek az ismeretek.

3. Mesterséges intelligencia alkalmazása a köznevelésben

A mesterséges intelligencia korunk egyik nagy vívmánya, ami életünk részévé vált. A mesterséges technológiákat felhasználva egy hatékonyabb és interaktívabb oktatásban lehet részünk, ami jelen esetben támogatja a programozásról szóló tárgyakat is. Nem arról van szó, hogy a feladatot bemásoljuk az MI-nek és az megoldja teljes egészében. A kódot a diáknak kell írnia tanári magyarázat segítségével, ha gyakorlati órán vesz részt a diák. A mesterséges intelligenciának a használata hatékonyságot mutathat az oktatásban a gyakorlat során, amikor a diák számára egy nehezen megoldható feladatban kérheti az AI segítségét, pl. egy függvény megírásában.

3.1 Személyre szabott tanulás mélyebb szinten

A személyre szabott tanulás azt jelenti, hogy az adott tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeire alapoz, és azokat a témaköröket ölelheti fel, amit szükséges éppen fejleszteni a tanulónál.

A tanuló számára az aktuális képesség felmérése után, az MI képes feladatokat az adott témakör alapján a rendelkezésre bocsájtani. Vegyük példának, ha az adott diáknak nehezen megy a programozás, akkor a könnyű szinttől elkezdve feladatokat is adhat számára, egy korábban már részletesen tárgyalt programozási témakör pl. függvény témakörében.

Ha az MI úgy ítéli meg, hogy már jobban megy a feladatmegoldás a tanulónak, akkor egy nehezebb feladatkört adhat ki megoldandó feladatra. A diák le is tudja ellenőrizni önmagát egy általa megoldott feladatmegoldás során az MI vel.

De tudnunk kell, hogy az MI csak akkor tud a tanulónak segíteni, ha erre ő fel van készülve és a tudásbázisa tartalmazza a feladatkört.

A tanuló személyre szabott tanulása esetén a tanulónál célszerű a tárgynak megfelelő felmérést elvégezni, így képet kapunk a kognitív képességeiről, amelyek megalapozhatják a fejlesztés szintjét, de fontosnak tartom, hogy vegyük figyelembe a tanuló céljait, igényeit.

Minden tanulónak saját munkatempója lehet, egyéni időtartam alatt végzi el a kiosztott feladatot adott tantárgytól függően.

A korábban a tanuló által írt felmérésből megtudhatjuk, melyik feladat típus megy jobban és melyik a kevésbé. Az MI adatokat gyűjthet a tanulói műveletekről és a feladatmegoldás eredményről ennek tudatában, beállíthatja a tanuló aktuális szintjének

megfelelő feladatkiosztást és példák illusztrálását is közzé teheti. Ha az MI azt látja, hogy a tanuló egy konkrét feladattal nem boldogul, akkor adhat segítséget, támpontokat a feladat megoldáshoz. Feltehetően az MI képes arra is, hogy a feladatmegoldásra miután a tanuló beküldte pl. a programozás gyakorlat feladatának megoldását az MI -nek, az MI átnézi és kiértékeli, valamit magyarázatot is adhat az elhibázott feladatra, mi lett volna a helyes, és százalékos formában nyomon követheti a tanuló fejlődését.

De mi a helyzet akkor, amikor a diák adott feladat mennyiség után leterheltnek érzi magát?, Ebben az esetben az MI algoritmus érzékeli a diák tevékenységéből, hogy hibázik a tanuló a feladatmegoldása során., így ennek tudatában az MI dönthet úgy, hogy gyakorló feladatokat tesz közzé a tanuló számára, majd a gyakorlat után ismét felmérést végez százalékos formában és ha az MI úgy ítéli meg, hogy a diák már megtanulta a témakört és a gyakorlati részénél is jól veszi az akadályokat, akkor vagy nehezebb feladatot oszt ki vagy ha már azt kiosztotta, akkor rátér egy új témakörre.

3.2 A mesterséges intelligencia alkalmazása az órákon és a tanári munka javítása

Korunk vívmányainak egyike a mesterséges intelligencia. Oktatóként is érezhető hatása van a jelenlegi technológiáknak, ami igen gyors tempóban fejlődik, ezért is érdemes figyelni az eseményeket. Az élet számos területén találkozhatunk a mesterséges intelligenciával. Az oktatókat kell kiemelten előtérbe helyoznünk az adott órán, hiszen ő az egyik kulcsszereplő az órán, a másik pedig a tanulók. A mesterséges intelligenciára tekintünk úgy, hogy az oktatási segédeszköz, ami programozás tárgy esetén segíti a diákokat a kódírás során javaslatokkal egy chat környezet segítségével, ami ajánlatot tesz, mit lenne célszerű a meglévő forráskódba beépíteni, vagy módosítani.

Az MI a tanári adminisztráció szemszögéből jelentős hatékonysággal járhat, kezdve a meglévő tanmenetet alapján az órákat beírni automatizált rendszerben, ami csökkenti az

adminisztrációs munkaterhelést. Az így felszabadult időt pedig az oktató az órafelkészülésre, vagy a munkával kapcsolatos tevékenységre tudná fordítani. Fontos a tanulók kulturális érdeklődése, amelyre az oktató építhet is.

Az oktató ahogyan eddig is, előre megtervezi az óráját, előkészíti az eszközöket, és gondolkodik az óra menetén is a tervezés során. Lehetséges olyan rendszer, ami az oktatót segíti a munkában, pl. oktatási forrásokat keres. Az AI képes a tanuló egyéni képességeit felmérni, így tudja, mi nem megy jól a tanulónak.

A mesterséges intelligencia alkalmazására van lehetőség az órákon, amelyek segíthetnek jelen esetben egy program fejlesztésében. Célszerűnek tartom a diáknak a rendeltetésszerű használatát bemutatni egy program fejlesztés során. A magyar köznevelésben a programozás órán leginkább a Python programozási nyelvet használják, Visual Studio fejlesztő környezetben. Ebben a fejlesztő környezetben alkalmazhatjuk az AI alapú programozást.

Az AI abban segíti a tanulót, hogy kódot generál, függvényjavaslatokat tesz, egy meglévő aktuális állapotú program kódját vizsgálva adott programozási nyelven folytathatja vagy befejezheti a program készítését, a meglévő aktuális programkód illetve a specifikáció alapján, vagy amikor a tanuló számára olyan kódrészlethez ér, amelyet korábban más oldott meg, annak megértésében adhat segítséget .

A Visual Studióban mint fejlesztési környezetben a Github implementációja, az AI segítheti a programozót a program fejlesztési folyamatokban, akár teljes kódblokkot is tudunk generálni az AI által. Lehetséges opció a kódolás alatti kódjavaslat, amivel a munkafolyamatok is gyorsíthatók főleg, ha nincs ötletünk, hogyan haladjuk tovább a specifikáció szerinti implementációban

3.3 Kutatásom

A továbbiakban bemutatom egy kutatásom eredményeit, amely a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeit vizsgálja az oktatásban.

A jelenlegi kutatásom alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a Copilot jobb és hatékonyabb kódot generál, mint a Chat GPT, igaz a Chat GPT ingyenes változatát

próbáltam ki, amely nem teljes változatú platform. De összehasonlítva a kettőt (Chat GPT és Copilot) megállapítottam, hogy a Copilot hatékonyabb és gazdagabb válaszokat ad mint más AI alkalmazás, amit kipróbáltam. Az AI alkalmazását jónak tartom mert a hibákat mélyrehatóbban, lehet vele kezelni.

7. ábra (Forrás : a saját gépemről készült)

A Visual Studio Code fejlesztőkörnyezetben feltelepítés után láthatjuk ennek a működését. Hasonló környezetben kommunikálhatunk, mint az interaktív Chat GPT -ben.

Pl. létrehozunk egy osztályt Háromszög néven. A Copilot javasolni fog hozzá egy függvényt, ami kiszámítja egy három szög kerületét és területét. Az AI által felkínált javaslatot elfogadhatjuk a tab billentyű lenyomásával.

De más területen is alkalmazhatjuk a Copilotot, mint pl. a digitális képfeldolgozás.

A programkódunkat refaktorizálás alá is tudjuk vetni, ami azt jelenti, hogy a meglévő kódunkat javítjuk és alakítjuk egy optimálisabban működő változathoz. Az AI alapú refaktorizálás során a AI az aktuális programunknak, amit éppen írunk, az AI kódot

ajánlhat fel, amit ha elfogadunk, akkor beépül a meglévő forrásprogramba. A Coopilot alkalmazása során egy interaktív chat felületen tartjuk a kapcsolatot. A program írása során a beépített compilert is használjuk, ami a gép számára érthető formában fordítja le a programot, amit írunk. Ha általánosan használjuk a Chat GPT-t, akkor a komplexebb kérdéseket érdemes lebontani több kisebb részre és az alapján feltenni a kérdéseket a Chat GPT-ben, de ha nem teljesen értjük a Chat GPT válaszait, akkor kérhetünk részletesebb magyarázatot is. Természetesen van lehetőség az általunk megírt kód optimalizálására is. Ehhez vagy megírjuk a Chat GPT nek, hogy optimalizálást szeretnénk az általunk megírt kódra, és persze céljainkat is pl. a gyorsabb futásidőre optimalizált kódra írja át a kódunkat. Másik fontos szempont lehet a memória optimális kezelése, és nem utolsósorban tiszta kód fogalma, amely jól olvasható és átlátható. Lehetőségünk van az algoritmus optimalizálására is.

I. az alábbiakban látható egy lista, amelyben azt keressük, van-e benne 5-nél nagyobb szám

Eldöntés tétele

```
t = [ 3, 8, 2, 4, 5, 1, 6]

n = len(t)
ker = 5

i = 0
while i < n and t[i] != ker:
    i = i + 1

if i < n:
    print("Van ilyen: ", ker)
else:
    print("Nincs ilyen elem: ", ker)
```

Forrás:

https://szit.hu/doku.php?id=oktatas:programozas:programozasi_tetelek:python_megvalositas

Alakítsuk át benchmark kóddá hogy a futási időt is mérjük. Forrás: Copilot.

```
import timeit

# Eredeti kód átalakítva függvénné
def linear_search(t, ker):
    n = len(t)
    i = 0
    while i < n and t[i] != ker:
        i += 1
    if i < n:
        return True # Van ilyen elem
    else:
        return False # Nincs ilyen elem

# Benchmarking keret
def benchmark_function(func, *args, iterations=10000):
    """Futási idő mérés a megadott funkcióhoz.

    Args:
        func (function): A tesztelendő függvény.
        *args: Azok az argumentumok, amelyeket a függvénynek át kell adni.
        iterations (int): Hányszor fusson le a benchmarking során.

    Returns:
        float: Az átlagos futási idő egy iterációra.
    """
    # A függvény futtatása timeit-tel és az idő mérése
    timer = timeit.Timer(lambda: func(*args))
    time_taken = timer.timeit(number=iterations)
    average_time = time_taken / iterations
    print(f"A futási idő {iterations} ismétlésre: {time_taken:.5f} másodperc")
    print(f"Átlagos futási idő egy iterációra: {average_time:.8f} másodperc")
    return average_time

# Teszt adat és elem, amit keresünk
t = [3, 8, 2, 4, 5, 1, 6]
ker = 5

# Benchmarking futtatása
benchmark_function(linear_search, t, ker)
```

Optimalizált kód

```

import timeit

# Eredeti lineáris keresés
def linear_search(t, ker):
    n = len(t)
    i = 0
    while i < n and t[i] != ker:
        i += 1
    return i < n

# Python beépített 'in' operátor használatával, az in operátor használat gyorsabb a while -
nál.
def in_operator_search(t, ker):
    return ker in t

# Gyakori kereséshez optimalizálás halmazzal
def set_based_search(t_set, ker):
    return ker in t_set

# Benchmarking keret
def benchmark_function(func, *args, iterations=10000):
    """Futási idő mérés a megadott funkcióhoz."""
    timer = timeit.Timer(lambda: func(*args))
    time_taken = timer.timeit(number=iterations)
    average_time = time_taken / iterations
    print(f"{func.__name__} - Átlagos futási idő egy iterációra: {average_time:.8f}
másodperc")
    return average_time

# Teszt adat
t = [3, 8, 2, 4, 5, 1, 6] * 1000 # Nagyobb lista a méréshez
ker = 5

# Halmaz alapú optimalizáció
t_set = set(t)

# Benchmarking az eredeti és az optimalizált verziókhoz
benchmark_function(linear_search, t, ker)
benchmark_function(in_operator_search, t, ker)

```

Konkluzió

A benchmarking lefutása során arra a következtetésre juthatunk, hogy az `set` és az `in` operátor használata hatékonyságot mutathat.

3.4 Kód refaktorálás

A kód refaktorálás azt jelenti, hogy az adott kódot átírjuk egy olvashatóbb, és rendezettebb kinézetre, de a specifikációnak megfelelő kód nem változik meg, a funkcionalitást illetően.

Egy refaktorizált kód minta bemutatása. Forrás: Chat GT

```
import timeit
from typing import List, Set

def linear_search(numbers: List[int], target: int) -> bool:
    """Egyszerű lineáris keresés egy listában."""
    index = 0
    length = len(numbers)
    while index < length and numbers[index] != target:
        index += 1
    return index < length

def contains_with_in_operator(numbers: List[int], target: int) -> bool:
    """Keresés az 'in' operátorral, ami optimalizált belső Python függvény."""
    return target in numbers

def contains_in_set(numbers_set: Set[int], target: int) -> bool:
    """Halmaz alapú keresés többszöri kereséshez."""
    return target in numbers_set

def benchmark_function(func, *args, iterations=10000) -> float:
    """Mérje egy függvény futási idejét adott számú iterációval.

    Args:
        func (function): A tesztelendő függvény.
        *args: Azok az argumentumok, amelyeket a függvénynek át kell adni.
        iterations (int): Hányszor fusson le a benchmarking során.

    Returns:
        float: Az átlagos futási idő egy iterációra.
    """
    timer = timeit.Timer(lambda: func(*args))
```

```

time_taken = timer.timeit(number=iterations)
average_time = time_taken / iterations
    print(f"{func.__name__} - Átlagos futási idő egy iterációra: {average_time:.8f}
másodperc")
    return average_time

# Teszt adat
test_data = [3, 8, 2, 4, 5, 1, 6] * 1000 # Nagyobb lista a méréshez
target_value = 5

# Halmaz alapú optimalizáció
test_data_set = set(test_data)

# Benchmarking az eredeti és az optimalizált verziókhoz
benchmark_function(linear_search, test_data, target_value)
benchmark_function(contains_with_in_operator, test_data, target_value)
benchmark_function(contains_in_set, test_data_set, target_value)

```

Első körben a függvénynevek stílusos elnevezése. Ajánlott a kommentek hozzáadása, így tudni fogjuk, mit csinál az adott algoritmus blokk, és nem utolsósorban a változó nevek pontosítása is célszerű. Valamint a típuskonverzió azaz típus annotáció alkalmazása.

Pl. numbers: List[int]. (egész számú lista definiálása)

8. ábra Programkód ajánlás

Forrás : <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/visual-studio-github-copilot-chat?view=vs-2022>

A fenti ábrán javaslatot kaptunk, amit elfogadhatunk, ha elfogadjuk a Copilot által javasolt kódot, akkor átíródik a kódunk a fejlesztő környezetben.

Ha valamiben tanácsstalanok vagyunk, feltehetünk kérdést a Copilotnak.

9. ábra Copilot kérdezés

Forrás: <https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/visual-studio-github-copilot-chat?view=vs-2022>

3.3 Az AI ígéretei a tanításához és tanuláshoz

Tanulás

Tanulóként szükség van az alkalmazkodóképességre, mert a mesterséges intelligencia egy más típusú tanulási módot ad a tanulók számára, amely alkalmat adhat, hogy a tudásukat bővítsék, és képességeiket pedig fejlesszék. A tanulás az MI által egy modellen alapul, amire a modell be van tanítva. Az emberi tanulás részeit ne hagyjuk ki a modelltől, mert ebben az esetben korlátozást tapasztalhatunk.

Az alábbi problémák merülhetnek fel:

1. Megértés és érzékelés, Empátia hiánya
2. Kritikai gondolkodás aránya
3. Kreativitás és innováció

Ahhoz, hogy az ember számára hatékony legyen a tanulás, fontos, hogy teljes legyen a kontextus és az aktuális helyzethez az alkalmazkodóképesség, hiszen az igények változhatnak. Az MI-nek feltehetünk más témakörben is kérdést, segítséget kérve tőle.

Az érzelmi kontaktusok fontosak, hiszen ha pl. programozást feladatokat oldunk meg az MI segítségével, de az MI nem látná, hogy nem jól csináljuk, hibásan programozzuk le a specifikációt és az MI nem reagálna, nem adna választ megfelelően, hogy a feladat hibás, akkor továbbmennénk a következő gyakorlatra.

Az empátia hiánya esetén az MI nem a várható választ adhatja tanulónak, ha erre nincs felkészítve a modell. Pl. Ha a iskolai pszichológiára gondolunk akkor ha a modellebe nincsenek beletáplálva az emberi érzelmek, akkor az MI nem tudna még tanácsot sem adni, nemhogy választ a megtörtént rossz eseményre. Pl. iskolai szerelmi csalódás vagy valakinek az elvesztése. Az MI mellett viszont fontos a megfelelő tanári kommunikáció is, egy személyes emberi pszichológus által.

A kritikai gondolkodás az MI alkalmazása során fontos látószöveget kaphat, mert ha ez is kimarad az MI modell alkotása során, akkor hamis tévútra juthatunk pl. nem hiteles adatinformáció esetén.

Kreativitás és innováció esetén mivel az emberi tanulás több tényezőből állhat össze, pl. kreativitás, ötletek alapján, különféle projektben lévő részvételek alapján, ha ez a képesség nincs bele implementálva az MI modellben, akkor kevésbé innovatív válaszokat, megoldásokat, kapnánk és nem tudnánk alkalmazni a saját projektünkben vagy a feladatok megoldásának segítségével, mert igen szűkös lenne a válasz.

Nem az MI felülete a leglényegesebb, hanem a modell, amin alapszik. Kezdetben ezek egy alapmodellnek indulnak, amit fejlesztenek a tudásbázis segítségével. Vannak olyan modellek, amik kevésbé kidolgozottak pl.: magyar nyelv és irodalom esszéket ír, és vannak, amelyek sokkal jobb minőségben megírják. Azonban ne felejtsük el, hogy ezt csak mint kiinduló pontnak szabad tekinteni, mert az érettségén nem lesz és nem is lehet ott a mesterséges intelligencia, a vizsga szempontjából, betartva az érettségi vizsga szabályokat. A jelenkori állapot szerint, az MI egy szűkebb környezetet képviselhet mint amit az emberi tudat megvalósít a tanulás szempontjából.

Léteznek intelligens oktató rendszerek (ITS), amely más és más problémák megoldására készítettek fel. Azonban a kutatók megfigyelték a valós emberi korrepetálást adott

tárgyakból és ez alapján is szedték össze, mit kellene még a meglévő modellbe beleimplementálni. Fontos kiemelni, hogy az MI-nek figyelnie kell a modell úgynevezett szakértői módjától eltérő megoldásokat, amelyek nem helyesnek feltételezzük. Ebben az esetben a rendszer a tanulónak küld egy visszajelzést és tereli a helyes útra. A tanulóval egy chat felületen tartja a kapcsolatot az MI, azonban egy interaktív kommunikációban humanoid robot formában megjelenő MI-t is el tudnék képzelni a működés során. Tehát a rendszer, azaz az MI visszajelzése jelentősen segítheti a tanulót a megoldási lépésekben. Manapság például, ha egy ITS a hallgatói gyakorlatok visszajelzésére specializálódott, a humán tanár továbbra is felelős lehet a hallgatói elkötelezettség és önszabályozás motiválásáért, valamint az oktatás egyéb aspektusaiért.

Az ITS(oktató rendszer) a tanulók számára visszajelzést adhat. Az ITS(oktató rendszer) leginkább a matematikai és a logika témakörében tud támogatást nyújtani a tanuló számára, de a tanári részvétel szükséges, hogy fenntartsa a hallgató motivációt az adott tárgy iránt. A kutatásom alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az ITS(oktató rendszer) jó kiegészítő lehet az oktatásban, azonban ha a kontextus megváltozik, nem biztos, hogy jól teljesít, pl. matematikáról áttérnek más tárgyra, pl. magyar nyelv és irodalomra. Ebből is látszik, hogy a modellalkotás során a tudásbázis tartalmától függ az alkalmazás használhatósága. (Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning, (2023)

3.4 Tanítás a mesterséges intelligenciával

A régebbi korszakban az adott tárgyat tanító tanár felkészült az órára, papír alapú tankönyvet használt, amiből tanított, a táblánál krétával felírta az aktuális közlendőket, gyakorlati példákat, pl. matematika esetén közös és egyéni feladatmegoldások voltak az órán. Attól függően, hogy milyen óráról van szó, van, aki a projektort használta prezentáláshoz, ahogyan én is szoktam a mai napig is. De van, aki csak táblafilcet vagy krétát használ íróeszköznek. A hirtelen bejövő világjárvány jelentősen megváltoztatta az oktatást. Nem tudtuk, mi várható, a koronavírus járványt az interneten követtem végig vagy a TV hírekből értesültem az aktuális fejleményekről. Az esemény jelentősen átalakította az oktatást, és az online térbe terelte. Elektronikus felületek nyíltak meg az

oktatók és a tanulók előtt, pl. MS Teams, Google Classroom). Ezek olyan oktatástechnológia alkalmazások, amelyek jelentősen megkönnyítették az online oktatás lehetőségét. Időközben megjelentek az AI asszisztensek, amelyek segítettek pl. az ügyfélszolgálat elérését akkor is, amikor nem volt elérhető a fizikailag az ügyintéző.

Az oktatás szempontból pedig a Chat GPT adott segítséget az órai példák, témakörök óratervezéshez segítséget. Az AI asszisztensek segítenek a tanárnak az óratervezésben, vagy egyéb műveletek elindítását. Lehet olyan esemény amikor a házi feladat megoldásában az AI segít a diákoknak. Az AI, ha fel van készítve rá, még az adott tanulóról feljegyzést is képes lehet készíteni, hogy melyik feladattal nem boldogult a tanuló a gyakorlat során, melyikben kért sok segítséget. A feljegyzést az oktató fel tudja használni, ha egy adott diákról jelentést kell készítenie a szülő számára a tanulók eddigi munkájuk alapján.

Az AI a tanár számára is készíthet feljegyzést, amiben leírja, mely tananyagot kell átnéznie az adott tárgy keretében ha megadja a témakört, és hogy testre szabott feladatokat kapjon az MI-től, az órára. Az MI segíthet az órai anyagok elkészítésében, az oktatóknak pedig a testreszabásban, hogy milyen feladattípusokat kapjanak a tanulók.

Az MI segíthet az órai anyagok elkészítésében, az oktatóknak pedig a testreszabásban, hogy milyen feladattípusokat kapjanak a tanulók.

A Chat GPT használhatjuk arra, hogy kvíz kérdéseket állítson össze megadott témakör alapján, ezeket használhatjuk a tanulóknál az ismeretek ellenőrzésére. Kérhetünk gyakorlati példákat is akár, megoldásokkal, ami hasznos lehet a gyakorlati órákon is.

Angol órán pedig az adott idegen nyelven kommunikálhat gyakorlásképpen a tanuló. Ha viszont IKT órához lenne szükség kreatív ötlet szintén a segítségünkre lehet az MI.

Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning, 2023)

Összegzés

A TDK munkámat az algoritmusok tanítása és a mesterséges intelligencia alkalmazása témakörében írtam. A TDK munka írása során visszaköszöntek azok a témakörök, amikkel korábban foglalkoztam és tapasztalatot is szereztem. A TDK munkámban kiemeltem azokat a pontokat, amelyek a MI által támogatottságot kaphatunk jelen esetben mint oktató. Az algoritmusok tanítási módszereire is hangsúlyt fektettem, pl. gamifikáció, probléma. alapú és versenyalapú tanulás, ami igen fontos egy program megalkotása során tanulói szemszögből, nem utolsósorban a mentorálás, ami igen fontosnak tartok a diákok szakmai kvalifikációjuk építésénél. Ezeket a módszereket mutattam be jelen munkámban a hatékonyság jegyében és a mesterséges intelligencia használati

lehetőségeit. Az általam megtapasztalt algoritmus tanításról is írtam példákkal is illusztrálva. Az eddigi oktatási időszakomra és tapasztalatomra alapozva, az IKT (Infokommunikációs technológia) tárgy keretében robotika témakört emeltem ki, amely vizuális élményt is ad a tanulónak a program megírása során, erre a Webots programot választottam, amely hatékonyságot is mutatott a diákok körében. Előnye, hogy ingyenes a program és jól használható az oktatásban is., ami mellett a fizikai robot lehetőségét is tárgyaltam, Smart Robot Car néven, Python nyelven is programozható szintén a robot. A következőkben pedig a mesterséges intelligenciát vettem alapul, amely nem csak a tanárnak segíthet feladatokat is összeállítani és hatékonyabb, interaktívabb órát tartani, hanem a tanuló számára is segítséget jelenthet, azonban ésszerűen javasolt használni.

A Visual Studio programot vettem alapul, amely az MI az adott tanuló által írt kódhoz javaslatot tehet, aminek az elfogadása esetén a program adott kódblokkja átíródhat, és optimalizált kódot is kaphatunk. Tárgyalásra került a tanítás és a tanulás témaköre is a mesterséges intelligenciát alkalmazva, kezdve a tanári óratervezéstől a tanuló órán való támogatására.

Irodalomjegyzék

Algoritmus gondolkodás fejlesztése oktatási robotokkal Bálint Svella Katalin 2023
 Bálint-Svella Éva-Katalin (2023): Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése oktatási robotokkal óvodában: a fejlesztési program pilot tesztelése. Pedacta, 1. sz.
https://padi.psiedu.ubbcluj.ro/pedacta/article_13_1_1.pdf

Balogh László (1987): Feladatrendszerek és gondolkodásfejlesztés. Tankönyvkiadó, Budapest

Bednárík Éva – Pakainé Kováts Judit (2015): Strukturált problémamegoldó technikák. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó.
https://lignogroup.hu/wp-content/uploads/2020/02/Bednarik-Pakaine_strukturalt_probleme megoldo_teknikak_165x235_email.pdf 2015

Carol Ann Tomlinson (2014): The Differentiated Classroom. ASCD, USA.
<https://rutamaestra.santillana.com.co/wp-content/uploads/2020/01/The-Differentiated-Classroom-Responding-to-the-Needs.pdf>

Gamifikáció az oktatásban: Jelentése, működése a gyakorlatban. (Skoll Learning Technologies 2020) <https://skoll.hu/gamifikacio-az-oktatasban/>

Henneman, Mary J. – Egbert, Susan A. N. (2013): Mentoring: A Guide for the Mentor and the Mentee.

Jane Ng (2024): 9 kreatív problémamegoldási példa valódi interjúkérdések megoldására.
<https://ahaslides.com/hu/blog/creative-problem-solving-examples/>

Kak, Avanash (2016): Teaching Programming.
<https://engineering.purdue.edu/kak/TeachingProgramming.pdf>

Lénárd Ferenc (1978): A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest

Miguel A. Cardona (2023): Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning. ASCD, USA.,

Skiena, Steven S. (2008): The Algorithm Design Manual. Springer, New York.
https://mimoza.marmara.edu.tr/~msakalli/cse706_12/SkienaTheAlgorithmDesignManual.pdf

Skoll Learning Technologies (2020): [Wendy Hsin-Yuan Huang and Dilip Soman](#)

Szántó Sándor (2002): Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése általános iskolában Új Pedagógiai Szemle, 2002/5

Törley Gábor (2013): Algoritmus vizualizáció a tanítási gyakorlatban.
https://real.mtak.hu/31528/1/TG_alg_viz_tan_gyak.pdf

Wayne Holmes, Maya Bialik, Charles Fadel (2019): Artificial Intelligence In Education Promises and Implications for Teaching and Learning. Center for Curriculum Redesign.
https://www.researchgate.net/publication/332180327_Artificial_Intelligence_in_Education_Promise_and_Implications_for_Teaching_and_Learning Wayne Holmes, Maya Bialik, Charles Fadel

Wendy Hsin-Yuan Huang and Dilip Soman (2013): A Practitioner's Guide To Gamification Of Education. Rotman School of Management.
<https://github.com/Quejao/metep/blob/master/Papers/A%20Practitioner%E2%80%99s%20Guide%20To%20Gamification%20Of%20Education.pdf>